

В.М. Васюков¹, Л.А. Новикова²

САМЫЕ ОПАСНЫЕ ИНВАЗИОННЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

¹Институт экологии Волжского бассейна Российской академии наук –
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук

²Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Пензенский государственный университет»

Во флоре Пензенской области известно более 1700 видов сосудистых растений, в том числе чужеродная фракция включает около 400 видов, из них 25 видов отнесены нами к самым опасным инвазионным растениям для экосистем и здоровья населения в регионе. Эти опасные виды рекомендуются к занесению в Черную книгу Пензенской области и Черную книгу Волжского бассейна.

Ключевые слова: инвазионные виды, сосудистые растения, Пензенская область

Цитирование: Васюков В.М., Новикова Л.А. Самые опасные инвазионные виды растений Пензенской области // Промышленная ботаника. 2024. Вып. 24, № 1. С. 96–98. DOI: 10.5281/zenodo.10845705

В настоящее время практически все страны мира столкнулись с биологическими инвазиями чужеродных видов. Проблема проникновения видов живых организмов за пределы их исторических ареалов имеет исключительно важное социально-экономическое и природоохранное значение и для России [3, 4].

Во флоре Пензенской области известно более 1700 видов сосудистых растений, из них в чужеродную фракцию включено около 400 [2]. Попытки изучить натурализовавшиеся виды уже предпринимались [1], но исследования в этой области продолжаются. Ниже приведен перечень 25 самых опасных в регионе инвазионных видов растений для экосистем и здоровья населения.

Acer negundo L. – во всех районах области, часто культивируется в лесополосах, садах и парках, одичавшее в населенных пунктах, лесах, по берегам водоемов и водотоков, у дорог.

Amaranthus retroflexus L. – во всех районах области, часто на полях, залежах, огородах, в населенных пунктах, по обочинам дорог.

Ambrosia artemisiifolia L. – Кузнецкий, Пензенский, Сердобский и Тамалинский районы, довольно редко по железнодорожным путям, обочины автодорог.

Ambrosia trifida L. – Бековский, Каменский, Кузнецкий, Пензенский, Неверкинский, Никольский, Сердобский и Тамалинский районы, довольно редко, местами в массе по железнодорожным путям, на полях, в населенных пунктах.

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. et C. Presl – довольно редко культивируется на газонах и полях, но активно дичает и растет на лугах, лесных опушках, по обочинам дорог (Иссинский, Колышлейский, Кузнецкий, Пензенский и видимо другие районы).

Bidens frondosa L. – видимо, во всех районах области, нередко, местами довольно часто и в массе по железнодорожным путям, в населенных пунктах, по берегам водоемов и водотоков.

Conyza canadensis (L.) Cronquist [*Erigeron canadensis* L.] – во всех районах области, часто на полях, залежах, огородах, нарушенных лугах, в населенных пунктах, по обочинам дорог, берегам водоемов и водотоков.

Cuscuta campestris Yunck. – видимо, во всех районах области, нередко по обочинам дорог, в населенных пунктах, на полях и залежах; паразитирует на различных растениях.

Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. – во всех районах области, часто в населенных пунктах, по обочинам дорог, на полях, огородах, залежах.

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et A. Gray – видимо, во всех районах области, нередко, местами довольно часто и в массе, культивируется и одичавшее в населенных пунктах, по берегам водоемов и водотоков.

Elaeagnus angustifolia L. – нередко культивируется в южной половине области в садах и парках, лесопосадках, одичавшее в степях, у дорог.

Elodea canadensis Michx. – видимо, во всех районах области, нередко, местами в массе в водоемах и водотоках.

Epilobium adenocaulon Hausskn. – видимо, во всех районах области, нередко, местами довольно часто на болотистых лугах, по берегам водоемов и водотоков, в населенных пунктах, на полях и залежах, по обочинам дорог.

Fraxinus lanceolata Borkh. – довольно часто культивируется в лесополосах, в садах и парках, одичавшее в населенных пунктах, лесах, по берегам водоемов и водотоков.

Fraxinus pennsylvanica Marsh. – как предыдущий вид, но несколько реже.

Galega orientalis Lam. – видимо, во всех районах области, нередко культивируется на полях и одичавшее у дорог, в населенных пунктах, по лесным полянам и опушкам главным образом в лесных районах Засурья.

Galinsoga ciliata (Raf.) S.F. Blake – видимо, во всех районах области, довольно редко, местами в массе на огородах, газонах, в парках, по обочинам дорог.

Galinsoga parviflora Cav. – как предыдущий вид, нередко, местами в массе.

Heracleum sosnowskyi Manden. – Башмаковский, Бессоновский, Вадинский, Городищенский, Земетчинский, Каменский, Камешкирский, Колышлейский, Кузнецкий, Лопатинский, Лунинский, Мокшанский, Неверкинский, Нижнеломовский, Никольский, Пензенский, Сосновоборский, Шемьшейский и видимо другие районы области, ранее редко культивировался в полях, в настоящее время одичал, иногда в массе по берегам водотоков, обочинам дорог.

Lupinus polyphyllus Lindl. – часто культивируется в садах и парках, но в качестве агрофита на лесных опушках и полянах растет главным образом в лесных районах Засурья.

Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch – нередко культивируется в садах и парках, одичавшее в пойменных лесах и населенных пунктах.

Phalacrolooma septentrionale (Fernald et Wiegand) Tzvelev [*Erigeron annuus* (L.) Desf. subsp. *septentrionalis* (Fernald et Wiegand) Wagnitz] – во многих районах области (кроме западных), нередко, местами в массе, в населенных пунктах, по обочинам дорог, на лугах, залежах.

Phragmites altissimus (Benth.) Mabilie – Бекковский, Городищенский, Кузнецкий, Нижнеломовский, Никольский, Пензенский, Пачелмский, Сердобский районы области, довольно редко, местами в массе по берегам водоемов и водотоков, обочинам дорог.

Ulmus pumila L. – во всех районах области, часто культивируется в парках и лесополосах, одичавшее у дорог, в населенных пунктах, лесах.

Xanthium albinum (Widder) H. Scholz et Sukopp – во всех районах области, довольно часто по берегам водоемов и водотоков, по обочинам дорог.

Кроме вышеприведенных видов, в постоянном мониторинге нуждаются еще такие натурализующиеся растения в Пензенской области, как *Acroptilon repens* (L.) DC., *Amaranthus albus* L., *Amaranthus blitoides* S. Watson, *Cardaria draba* (L.) Desv., *Epilobium pseudorubescens* A.K. Skvortsov, *Helianthus subcanescens* (A. Gray) E. Watson, *Hordeum jubatum* L., *Impatiens glandulifera* Royle, *Impatiens parviflora* DC., *Oenothera villosa* Thunb. s.l., *Portulaca oleracea* L., *Salix euxina* I.V. Belyaeva, *Solidago canadensis* L.

Исследования выполнены в рамках государственного задания Института экологии Волжского бассейна РАН «Структура, динамика и устойчивое развитие экосистем Волжского бассейна» (регистрационный номер 1021060107217-0-1.6.19).

1. Васюков В.М., Новикова Л.А. Натурализованные чужеродные растения Пензенской области // Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, N1(18). С. 19–22.
2. Васюков В.М., Саксонов С.В. Конспект флоры Пензенской области / Флора Волжского бассейна. Т. IV. Тольятти: Анна, 2020. 211 с.
3. Самые опасные инвазионные виды России (ТОП-100) / под ред. Ю.Ю. Дгебуадзе, В.Г. Петросяна, Л.А. Хляп. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2018. 688 с.
4. Сенатор С.А., Виноградова Ю.К. Инвазионные растения России: результаты инвентаризации, особенности распространения и вопросы управления // Успехи современной биологии. 2023. Т. 143, N4. С. 393–402.

Поступила в редакцию: 13.12.2023

UDC 581.9(470.40)

THE MOST DANGEROUS INVASIVE PLANT SPECIES OF THE PENZA REGION

V.M. Vasjukov¹, L.A. Novikova²

¹*Institute of Ecology of the Volga Basin of the Russian Academy of Science –
Branch of the Federal State Budgetary Institution of Science Samara
Federal Research Scientific Center of Russian Academy of Science*

²*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Penza State University»*

More than 1700 species of vascular plants are known in the flora of Penza region, including alien fraction with about 400 species, 25 species of these being classified by us as the most dangerous invasive plants for ecosystems and public health in the region. These dangerous species are recommended for inclusion in the Black Book of the Penza region and the Black Book of the Volga Basin.

Key words: invasive species, vascular plants, Penza region

Citation: Vasjukov V.M., Novikova L.A. The most dangerous invasive plant species of the Penza region // Industrial botany. 2024. Vol. 24, N 1. P. 96–98. DOI: 10.5281/zenodo.10845705
